

**YOSHGA DOIR BADIY ASARLAR –IJTIMOIY-MADANIY MUHITNI
SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA**

¹Sh.A. Xolboyeva, ²F.Fayzullayev

¹Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITI tayanch doktoranti

²TDPU magistranti

+998909322128

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7926287>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy asarlaning yoshlarga ta’siri, ularning har bir yosh bosqichidagi psixologik ahamiyati, badiiy asarlar nafaqat madaniy, balki ilmiy muammolarning ham yechimi bo’lishi mumkinligi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy asar, ijtimoiy-madaniy muhit, ob’yektivlik, bolalar adabiyoti, tragediya, ballada, epos.

Zamonaviy dunyoda har bir inson oldida turli xil masalalar mavjud bo’lib, ulardan biri kitob mutolaasi hisoblanadi. Ba’zilar o’zlari uchun mutolaa qilsa, ba’zilar vaziyatdan kelib chiqqan xolda kitob o’qishadi. Inson o’z istagi bilan badiiy adabiyotga qiziqishi uchun, unda avvalo yoshlikdan qiziqish mavjud bo’lishi kerak. Bu esa oddiy jarayon bo’lmasdan, oiladagi muhit, jamoadagi qiziqish, atrofdagilarning undashi bilan shakllanadi.

Badiiy asarni har kim ham istagan paytda va istagan ko’rinishda o’qib ketishi bu – noto’g’ri jarayon bo’lib, har bir yosh doirasida belgilangan asarlarni mutolaa qilish maqsadga muvofiq bo’ladi. Endi tug’ilgan va asta shakllanib borayotgan bolaga badiiy asar ona allasi bilan birgalikda singdirilsa, o’smir yoshdagi bolalarga, ertaklar, maqol va masallar, cho’pchaklar orqali voqe’lik singdiriladi.

O’smir yoshdagi o’quvchiga yoki o’z “meni” shakllangan bolaga ertak aytish yoki turli dostonlar hikoyasi zerikarli tuyilishi mumkin, shu sababdan ham yoshga mos bo’lgan badiiy asarlarni tanlab olish va mutolaa uchun muhit yaratish ota-onaning va pedegoglarning oldida turgan masalalardan biridir. Misol uchun o’smir yoshdagi o’quvchilarga pedagoglar, Mirkarim Osimning “To’maris”, “Jayhun ustida bulutlar” kabi qissalarini, “Dunyoning ishlari”, “Alvon yelkanlar”, “Teddi”, “Uch baqaloq”, “Qiziquvchan Matmusa”, “Suv ostida 80.000 kilometr”, “Kapitan Nemo” kabi asarlarni tavsiya qilsa, bu asarlar orqali tarix, geografiya, psixologiya, madaniyat kabi yo’nalishlarga qiziqish orta boshlaydi. O’qish jarayonida esa so’z boyligi va nutq madaniyati shakllanadi.

Yuqori sinf bitiruvchi o’quvchilariga esa eng yaqin do’st sifatida kitobni sovg’a qilish bilan, pedagog turli muammolarga yechim topishga imkon beradi. O’zining dunyosi shakllangan yosh “sevgi”, “xiyonat”, “do’stlik”, “va’da”, “tanqid” kabi tushunchalarning atrofida yashay boshlaydi. O’zga oqimlar ushbu tushunchalarni shakllantirishidan oldin badiiy asarlardagi fikrlar orqali bu tushunchalarga to’g’ri va mazmunli ta’rif berilsa, shunda bitiruvchi yosh to’g’ri yo’ldan adashmaydi. Bunday asarlarga misol sifatida “O’n sakkizga kirmagan kim bor”, “Ikki karra ikki besh”, “Hojimurod”, “Yulduzli tunlar”, “Odamlardan tinglab hikoya”, “Baron Myunxauzen” kabilarni ko’rsatish mumkin. “O’n sakkizga kirmagan kim bor” asari orqali har bir yosh sevgi va sadoqat, oiladagi ishonch kabi tushunchalarni uchta qahramon o’smirlar orqali anglay boshlaydi. O’zi qiziqqan savollarga javob topadi. Aka-ukaning sadoqati bilan birgalikda o’zaro dushmanlik kayfiyati bilan yashashida insonda bu tuyg’ular birgalikda hayot kechirishi mumkinligini anglaydi. Yoki bo’lmasa, qirg’iz xalq yozuvchisi Chingiz Aytmatov qalamiga mansub bo’lgan “Oq kema” qissasi 19 yil davomida yozilgan bo’lib, uni o’zbek tiliga Asil

Rashidov tarjima qilgan. Qissaning mazmun- mohiyatiga kelsak, ushbu qissa o’zida qirg’iz xalqining o’ziga xos afsona va rivoyatlarini jamlagan va unda ezgulikning yovuzlik ustidan mag’rurona g’alabasi aks etgan. Qissa qahramoni bolaning hayotda mehr ko’rmagani, uning bobosidan boshqa yaxshilik qilishi mumkin bo’lgan kishisi yo’qligi, shunday bo’lsada doimo ezgulikka intilib yashashi aks etgan. Qissaning asosiy g’oyasi, qadimgi urf- odatlarni qadrlash, farzandlarni yetim qoldirmaslik, tabiatni asrash kabilardan iborat.

Vatanparvarlik ruhida yozilgan “Kapitan qizi” asari rus shoiri hamda yozuvchisi Pushkin qalamiga mansub bo’lib, unda kitobxon o’sha davrdagi voqealar, davr siyosatini ko’rishi mumkin, oddiy dehqon xalqining krepastnoy tuzumdan azob chekib qiynalishi va bunga javobon Pugachov qo’zg’olonining bo’lib o’tishini yozuvchi Grinyov hayoti orqali bog’laydi. Kitobni mutolaa qilgan yosh xalq manfaatlarini o’ylash kerakligini, xalq birlashib harakat qilsa katta kuch ekanini o’rganadi.

O’lmas Umarbekov qalamiga mansub bo’lgan “Qizimga maktublar” qissasi esa yozuvchining kasal bo’lib qolgan paytida yozilgan bo’lib, qissa yozuvchining kasalxonada paytida o’z qizi Umidaga qilgan dil izxorlarini maktub qilingan ko’rinishidir. Asarda qandaydir aniq qahramonlar mavjud bo’lmay, yozuvchi o’z umrini Moskvada kasal paytida sarhisob qilib, o’zi uchun xulosalar qiladi. Qissadagi ajoyib voqealr jumladan, Sibirga O’zbekistondan poyezdda bir vagon karam olib bormoqchi bo’lgan pochchasi, karamning chirib ketishi yoki yo’l olis ekanini xisobga olmay, karam sotuvchining gapiga laqqa ishonib safarga otlanadi va 1 tog’oragina karam sotib, kafangado bo’lib yurtiga qaytadi. Yozuvchi bu voqea orqali qiziga nasihat qiladi. “Qizim har narsani yetti o’lchab bir kes” deydi. Qissa kattaga ham, kichikka ham yetarlicha nasihat va ibratlarga to’la bo’lgani uchun uni o’qish maroqli. Hozirgi kunda ham dolzarb bo’lgan muammolar, ya’ni shifokorlarning yuzaki shifokor ekani, odamlarning o’z salomatligiga bee’tibor bo’lishi ko’rsatib o’tiladi. Asar so’ngida yozuvchi ancha o’zini tiklab olganini aytadi va qiziga, shu jumladan barcha kitobxonlarga baxtli umr tilaydi.

Xulosa qilib aytganda bu kabi asarlar namunasi yoshlarning atrofida, o’zaro suhbat, aloqa jarayonida foyda beradi. Ularning muhokamasi esa ijtimoiy-madaniy muhitni shakllantirish poydevori hisoblanadi.

REFERENCES

1. O.Sharafiddinov “Ma’naviy kamolot yo’llarida” Toshkent: Ma’naviyat 2001y.
2. N.Yoqubov “Badiiy asar vositasida estetik tarbiya berish”.T:O’qituvchi 2019y.
3. S.Matjon “Kitob o’qishni bilasizmi?”. T:O’qituvchi 1993 y.
4. Ch.Aytmatov “Oq kema”. T: G’.G’ulom 2022 y.